

Queso molido nariñense

Juan Sebastián Ramírez Navas

Escuela de Ingeniería de Alimentos - Universidad del Valle - Ciudad Universitaria Meléndez. Cali, Colombia. C.E.: juserami@univalle.edu.co

El queso molido nariñense –un queso fresco, no ácido, elaborado con leche de vaca– es uno de los quesos típicos colombianos, fabricado en la zona sur del país. El Espino es la población con mayor tradición en este tipo de quesos; las familias de este pueblo colombiano se han asociado para producirlo y darlo a conocer al mundo entero. Para lograr el objetivo de los asociados, una revisión de su proceso puede mejorar el producto final, permitiendo que el mismo cumpla con parámetros internacionales de calidad.

Gade (1993) señala que el arte rupestre andino no muestra ningún indicio ni del ordeño ni de ubres de abultamiento visible. Ninguno de los mitos andinos relata el fenómeno de ordeño o del amamantamiento de animales. Tampoco los cronistas coloniales comentan sobre el ordeño como costumbre en el Imperio Inca. Añade que nunca usaron ni tenían conocimiento de productos lácteos (leche, requesón, natas, mantequilla, queso) y que tampoco tenían animales que les proveyeran de leche

Esto permite pensar que la tecnología para fabricar queso llegó a las Américas con los conquistadores, a finales del siglo XV e inicios del XVI. Se tiene conocimiento histórico que en el siglo XVI los españoles elaboraban queso con fines comerciales en los Andes de Quito. Gade (1993) comenta que el queso de los Andes se ha fabricado desde la colonia, principalmente con leche de vaca. Otras clases de queso se han elaborado de leche de cabra y la leche de oveja, teniendo esta última una larga tradición en el altiplano orureño de Bolivia.

En su inicio, el desarrollo de la producción lechera y de derivados estuvo estrechamente relacionado con regiones de clima frío. A partir de finales del siglo XIX, cuando se produce la entrada masiva de razas especializadas en la producción de leche (como Holstein o Ayrshire) procedentes de Europa, Nueva Zelanda y de América del Norte, se incrementa considerablemente la producción quesera en Colombia (OCAC, 2005).

En la altiplanicie colombiana, el destino de la leche fue la elaboración de queso, producto que permite una mayor conservación que la leche fresca y es apto para transportarlo largas distancias. La manufactura se inició en las zonas rurales, presentándolo como un producto fresco, sin madurar, diferenciándose la tecnología entre las regiones de acuerdo a las condiciones climáticas y a la manera de trabajar la cuajada.

En Nariño (Colombia) y norte del Carchi (Ecuador) –en zonas rurales de clima frío– se desarrolló

el queso molido, elaborado generalmente con leche proveniente de hatos de doble propósito conformados por ganado mestizo, lo cual le confiere a la leche un alto contenido de sólidos totales, lo que conlleva a un mayor rendimiento en la elaboración de este queso.

De acuerdo a los relatos de los pobladores de El Espino, se sabe que una variante de este queso era adicionada con papa, donde la cuajada fresca y tierna se mezclaba con papas escogidas hervidas, sin piel y molidas, en relación de dos partes de cuajada por una parte de puré frío de papa. Proceso similar de fabricación es reportado por Fleischmann (1924) en Turingia y algunas comarcas de Sajonia, con la diferencia que el producto final se condimentaba, moldeaba y maduraba. En la actualidad son muy pocos los lugares donde se fabrican tales tipos de quesos.

Queso molido nariñense

De acuerdo a Espinal *et al* (1993) el queso molido nariñense es un queso fresco (no madurado), no ácido, elaborado con leche de vaca. Contiene un porcentaje aproximado de humedad del queso desgrasado de 72%, y 49% de materia grasa en extracto seco. En Colombia, este queso se elabora en la zona sur del Departamento de Nariño, en El Espino y en las poblaciones que conforman la ex-provincia de Obando (Aldana, Carlosama, Guachuca, Cumbal, Gualmatan, Iles, Contadero, Ipiales, Pupiales, Funes, Córdoba, Puerres y Potosí). También se tiene conocimiento que oriundos de estas zonas han montado plantas productoras de este tipo de queso en Pasto, La Cocha, Sapuyes, La Florida, Sandoná y El Encanto.

En El Espino existen 60 familias que conforman la Asociación Productora de Queso Nariñense. Cada una de ellas fabrica una cantidad de quesos, dependiendo de la leche que posean, que entregan al transportador dos veces a la semana. La elaboración de este queso originalmente se enfocaba en el autoconsumo, pero en la

actualidad es ampliamente comercializado en todo el país. El proceso lo realizaban las amas de casa que aprovechaban la leche proveniente de hatos propios, por lo que cada una le confería características particulares al procesarlo. Hoy el queso de El Espino es comercializado en su mayor parte en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

La fabricación del queso molido ha contribuido al desarrollo de empresas locales y ha permitido que "el saber hacer" haya pasado de una generación a otra. Según Espinal *et al* (1993) y Gómez de Illera (2005), este queso tiene una tecnología parecida a la del queso campesino colombiano, pero su diferencia radica en que después del desuerado la cuajada se amasa y se somete al salado, y luego se muele en molino antes del moldeo.

Su apariencia interna es blanda, friable, con presencia de algunos ojos. Presenta sinéresis. Su sabor es salado, poco ácido. De aroma mínimamente rancio, lácteo, vegetal (si su presentación es en hoja de achira) y levemente ácido. En la tabla 1 se lista la composición química media aproximada del queso molido nariñense.

Tabla 1 - Composición Química media del queso Nariñense

Humedad	57%
Materia grasa	22%
Proteína	18%
Sal	2,50%
Acidez	0,35% A.L.
pH	5,6

Tecnología del queso molido nariñense

Leche

Este queso se elabora con leche de vaca, la cual debe ser de buena calidad y provenir de animales sanos, ya que su actitud para coagular está en función de sus propiedades fisicoquímicas, principalmente de la acidez (14 a 20°D) y del contenido de proteína.

Gráfico 1 - Proceso de elaboración de queso nariñense

¿Buscás el mejor ingrediente para tu producto?

CREATIVIDAD E INNOVACION

HIS provee soluciones a la Industria láctea:

- Antioxidantes naturales - Controx T-35
- Estabilizantes para yogurt, crema, dulce de leche, otros
- Conservantes biológicos - Natamicina y Nisina
- Vitaminas y complejos de minerales

Presente en Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Brasil, Uruguay a través de nuestra red de distribuidores

Oficinas y planta: Cnel. Paçola 3852 C14371XF - Tel/Fax: (+5411) 4116-2501 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
info@harmony-ingredients.com - www.harmony-ingredients.com

Proceso

El proceso (Gráfico 1) comienza con la filtración de la leche, estandarización de la materia grasa hasta 3,4% a 3,6% de contenido graso (apenas un 20% de los productores realizan este paso) y tratamiento térmico previo a la elaboración (60°C durante 30 min). Luego de pasteurizar la leche se ajusta a la temperatura de cuajo (30 a 35°C) y se adiciona cloruro de calcio 10 a 20 mg/l (10% de las empresas familiares lo hacen). Se adiciona cuajo en polvo (diluído previamente en agua fría), utilizando entre 25 a 35 mg/l, se agita por dos minutos y se deja reposar 40 minutos.

Tradicionalmente, se cortaba la cuajada con palos, cuchillo, cucharón o con la mano. Aunque aún existe esta tradición, son cada vez más los que lo hacen con liras a espacios de 10 a 15 mm. Al corte sigue una agitación fuerte (10 a 15 min) hasta obtener un grano de cuajada muy pequeño (Foto 1).

Foto 1 - Cuajada molida

Una vez realizado el desuerado, se amasa la cuajada en el mesón de escurrido o en la tina de cuajado por 20 minutos. En esta etapa se adiciona la sal (2,5 g/l). Posteriormente se muele la cuajada, ya sea con molino mecánico o manualmente en artesa de madera. La cuajada molida se coloca en moldes plásticos de forma cilíndrica (200 a 500g), que contienen cinta plástica de

Foto 2 - Moldeo de queso nariñense

Foto 3 - Enfriamiento previo al empaque

la misma altura para evitar que al desmoldar el queso se deforme (Foto 2). Se deja enfriar a temperatura ambiente. Se empaqa en bolsas plásticas o se envuelve en hojas de achira y posteriormente se almacena en cuartos fríos a temperaturas de 4 a 6°C, hasta su comercialización (Foto 3). El rendimiento de este queso es del 9 al 12%, aproximadamente.

Consideraciones importantes

Los defectos que se presentan en este tipo de queso son:

- **Residuos superficiales de tierra**, debido a contaminación producida por hojas mal lavadas.
- **Dureza**, por incremento en la acidez, o exceso de sal o cloruro de calcio.
- **Presencia de hongos**, debida a contaminación en el ambiente.
- **Sabor ácido**, causado por uso de leches contaminadas.
- **Sabor amargo**, debido a exceso de cuajo o cloruro de calcio.
- **Sabor rancio**, debido al uso de leches rancias.

INSTRUMENTAL PARA CONTROL DE CALIDAD, INVESTIGACION Y DESARROLLO

- * Analizadores de O₂ / CO₂ / CO / N₂ para atmósfera modificada en envases.
- * Analizadores de actividad acuosa. Isotermas de humedad.
- * Tamaño de Partículas por Difracción Láser, Estabilidad de Emulsiones, Suspensiones y Coloides, Aerosoles.
- * Densidad real y aparente * Reología / Viscosidad.
- * Peso Molecular de Polímeros y Proteínas.

Ibera 1990 (C14) 29CMT) - Bs. As. - Argentina - Tel/Fax: 54 (011) 4544-4011 / 2037 - consultas@cas-instrumental.com.ar - www.cas-instrumental.com.ar

Con respecto a la duración, un queso de alta calidad –además de ser sensorialmente atractivo– debe ser relativamente estable durante su conservación en cadena de frío, de tal manera que no debe desarrollar defectos como la pérdida de textura o de forma (Villegas, 1993). La calidad y vida de anaquel de este queso dependen, no solamente del proceso de fabricación, sino también de la calidad de la leche empleada, particularmente de la concentración y actividad de dos tipos de agentes relevantes: los microorganismos (bacterias, principalmente) y las enzimas nativas, microbianas y aportadas.

Conservado en refrigeración (4 a 6°C) puede tener una duración de ocho a diez días, dependiendo de las condiciones higiénicas de fabricación y almacenamiento. Las condiciones higiénicas en este tipo de queso deben ser muy exigentes para evitar la proliferación de microorganismos contaminantes que pueden fermentar la lactosa y causar defectos sensoriales en el producto.

Conclusiones y recomendaciones

Al visitar las poblaciones productoras de este tipo de queso se evidencia la falta de tecnología en la elaboración. Se hace necesario un acompañamiento por parte de las autoridades con el fin de apoyar a estas empresas nacientes que tratan de conservar la tradición familiar. Mediante la revisión y modificación del proceso del queso molido nariñense se puede mejorar el producto final, logrando homogeneidad (sabor, color, textura, etc.) e iguales condiciones de calidad, composición fisicoquímica y microbiológica, permitiendo que el queso cumpla con parámetros internacionales de calidad, sin que pierda las características ancestrales.

Referencias bibliográficas

- Espinal Gómez, C. F. y col. (1993) Manual de Elaboración de Queso Doble crema. 1ª ed., Ed Arte Publicaciones. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) - Programa Andino de Desarrollo Tecnológico para el Medio Rural (PADT - Rural)
- Fleischmann, W. (1924) Tratado de lechería. 1ª edición al español. Ed. Gustavo Gili S.A. Barcelona - España.
- Gade, Daniel W. (1993) Leche y civilización andina: En torno a la ausencia del ordeño de la llama y alpaca. Department of Geography. University of Vermont. (Disponible en: <http://sites.maxwell.syr.edu/clag/yearbook1993/gade.pdf>) (Consultado el: 03/11/09)
- Gomez de Illera, Margarita (2005) Tecnología de Lácteos. Ed. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bogotá - Colombia.
- Observatorio de Competitividad Agrociudades Colombia (2005) La Cadena De Lácteos En Colombia. Una Mirada Global de su Estructura y Dinámica. 1991 - 2005. Disponible en: http://www.agrociudades.gov.co/lacteos/Documentos/caracterizacion_lacteos.pdf
- Villegas de Gante A. (1993). Los quesos mexicanos. Ed. CIES-TAAM. México.

Válvulas a Solenoide y Controles de Nivel

Para la Refrigeración Industrial y Comercial

LUPATECH

NUEVOS MODELOS

Nuevos Controles de Nivel

- Para amoníaco y refrigerantes fluorados.
- Nuevo cabezal magnético.
- Conexiones bridas y para soldar.
- Contactos secos y cabezal opcional para uso marítimo.

Serie 1319

Serie 2018

Jefferson Sudamericana S.A.
INGENIERÍA DE LA AUTOMACIÓN INDUSTRIAL
VÁLVULAS A SOLENOIDE Y CONTROLES DE NIVEL

Avda. F. Fernández de la Cruz 2016
C1437QYZ - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (5411) 4918-1181
Fax: (5411) 4918-4354 / 4918-1181 int. 120
E-mail: jsventas@jefferson.com.ar
Inicmet: www.jefferison.com.ar